

NOTATKA / NOTE

Korekta artykułu: PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOŁTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. Entomologica Fennica, 30 (3): 114-125. <https://doi.org/10.33338/ef.84086>.

Corrigendum to: PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOŁTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. Entomologica Fennica, 30 (3): 114-125. <https://doi.org/10.33338/ef.84086>.

Radosław PLEWA¹, Tomasz JAWORSKI², Jacek HILSZCZAŃSKI³

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn;

¹r.plewa@ibles.waw.pl, ²t.jaworski@ibles.waw.pl, ³j.hilszczanski@ibles.waw.pl

KEY WORDS: *Sericus subaeneus*, *S. brunneus*, erroneous species identification, Lindgren funnel trap, faunistic data, NE Poland.

We wskazanej pracy błędnie podano występowanie *Sericus subaeneus* (REDTENBACHER 1842) (Elateridae) na terenie Puszczy Białowieskiej (UTM: FD74 Nadleśnictwo Hajnówka, oddz. 462B, 18 V – 24 VI 2017, 1 ex., leg. R. PLEWA, T. JAWORSKI, J. HILSZCZAŃSKI).

Na podstawie weryfikacji (det. L. BUCHHOLZ, 2021) stwierdzono, że okaz ten należy do rzadko spotykanej aberracji barwnej *Sericus brunneus* ab. *tibialis* (LAPORTE, 1840). W związku z powyższym, *S. subaeneus* należy wykreślić z wykazu chrząszczy Puszczy Białowieskiej.

Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu dr. inż. Lechowi BUCHHOLZOWI za weryfikację okazu *S. brunneus*.